

OVOZ YOZUVINING RIVOJLANISHI VA OMMABOPLIGI

Sultanov Xayrullo Abdullayevich

O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi

B.Zokirov nomidagi institut estrada musiqiy ovoz

rejissyorlik fakulteti o‘qituvchisi

Annontatsiya: Ushbu maqolada ovoz yozuvining rivojlanishi va ommabopligi, kino va teatr sohalaridagi o‘rni, ovoz rejissorligi kasbining mukammalashuviga olib kelish xususiyatlariga e‘tibor qaratiladi. Kino sohasidan to hozirgi kunda ovoz rejissyorligi kasbiga yoshlarning qiziqishlari, individual izlanishlari ovoz rejissyorligi kasbining keng qamrovda rivojlanishiga e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: ovoz yozuvi, kino, teatr, dinamik diapazoni, o‘zbekfilm, kinokompaniya, ekran, tovush.

Аннотация: В данной статье основное внимание будет уделено развитию и популярности звукозаписи, ее роли в кино-и театральной сферах, особенностям совершенствования профессии звукорежиссера. Интерес молодежи к профессии звукорежиссера с киноиндустрии в настоящее время, индивидуальные поиски сосредоточены на широком развитии профессии звукорежиссера.

Ключевые слова: звукозапись, кино, театр, динамический диапазон, Узбекфильм, кинокомпания, экран, звук.

Abstract: In this article, the main attention will be paid to the development and popularity of sound recording, its role in the film and theater spheres, and the peculiarities of improving the profession of a sound engineer. The interest of young people in the profession of sound engineer from the film industry at the present time, individual searches are focused on the broad development of the profession of sound engineer.

Keywords: sound recording, cinema, theater, dynamic range, Uzbekfilm, film company, screen, sound.

XX asrning oxiriga kelib, ovoz rejissorligi sohasi kasb sifatida rivojlanib, juda kengaydi. Ovoz yozish studiyalari barpo etilib, eng so‘nggi texnik anjomlari bilan jihozlanmoqda. Bunga miksher pultlari, turli nusxadagi mikrofonlar, ovoz kuchaytirgichlar, kompressorlar, kompyuterning yangi nusxasi Apple Mackintoshni misol qilishimiz mumkin. Bugungi kunga kelib ovoz yozish studiyalari Apple Mackintoshning imkoniyatlaridan foydalangan holda, ovoz (ijro) benuqson yozib olinib, musiqiy asarlar professional darajada tayyorlanmoqda. Hozirda ovoz yozuvlari asosan raqamli tarzda yozib olinmoqda.

1667–yilda nemis olimi Sher Xammer ovoz tuzilishining nima ekanligini aniqlagan. Agar ovoz to‘lqinlardan iborat bo‘lsa, uni qanday qilib tasvirga tushirish mumkin, degan savolga 1850–yilda Edesin va Krappovlar javob topib, tovushni yozib olish imkoniyati borligini aniqlaganlar, qolaversa, qanday yozib olish va eshitish prinsiplarini ham yaratganlar.

Barcha san‘at sohalari kabi ovoz rejissorligida ham o‘ziga xos talab va vazifalar mavjud. Bu vazifalarni tog‘ri hal qilish asarning mazmun va mohiyatini ochib berishda muhim o‘rin tutadi. Ovoz rejissori biror bir asarni ovoz yechimini hal qilishdan oldin shu asarning qaysi janrga tegishli ekanligini bilib, shu janrning talab va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ovoz yechimini hal etishi lozim. Shunday ekan, ovoz rejissoriga taalluqli bo‘lgan ayrim sohalarni alohida tahlil etamiz.

Kino tarixi - kinoni eslatuvchi harakatdagi tasvirni ilk bora Aflotun o‘zining “Davlatlar” asaridan joy olgan, qoyalarda aks etib turuvchi soya, sharpalar haqidagi hikoyasida tasvirlagan. Kinoni eslatuvchi tavsirlarni yana Geron Aleksandriyskiy va Klavdiy Ptalomey asarlarida ham ko‘rish mumkin.

Ammo, turli metaforalarning o‘xshashligi emas, balki aniq faktlar — turli yassi harakatdagi tasvirlarni ham yozib, ham qayta ko‘rsatish imkonini beradigan real tizimlar haqida so‘z boradigan bo‘lsa, kinematografning ajdodlari, deb bir qancha seriya suratli o‘yinchoqlarni aytish mumkin. Suratlarni o‘rnini tez o‘zgartirganda ular yagona bir harakatdagi tasvir sifatida qabul qilingan. Bunday o‘yinchoqlardan

“zootrop”, “mo‘jizaviy bloknot”, “fenokistoskop” nomlarini alohida ta’kidlab o‘tish joiz. Bu tizimlarning barcashini ko‘rish bir necha soniyadan oshmagan.

Kinematografning yetarli xronometrajli harakatdagi tasvirlarini, boz ustiga ixtiyoriy, erkin harakatli tasvirlarni ko‘rsata oladigan tizim sifatida faqat fotografiya paydo bo‘lib, fotomateriallarning sezgirligi qisqa viderjkada ham suratga olish darajasiga yetgandan so‘ng rivojlandi. 1870-yillarning oxirlarida hozirgi kunda ham foto va kinoprotsessorlarning asosi bo‘lgan brom kumush jelatinli emulsiya kashf qilingandan so‘ng, tasvirni yozib oladigan turli tizimlar ixtiro qilina boshlandi.

Tarixda bunday ixtirochilarning nomlarini o‘nlab uchratish mumkin. Ular dunyoning turli mamlakatlarida faoliyat yuritgan (bular ichida mashhur bo‘lganlardan angliyalik Edvard Maybrij va fransuz Eten Jyul Marey nomlarini alohida aytish mumkin), lekin bu ixtirolar ko‘p hollarda moliyaviy yoki texnik muammolar sababli yakuniga yetmagan. Yakuniga yetkazilganlari ham Marey va Maybrij tizimlari kabi yetkazib berilish qulayligi qoniqarli bo‘lmagan yoki imkoniyatlari keskin chegaralangan, masalan, fransuz Emil Reno sistemasida fotografiya ishlatilmagan.

Muvaffaqiyat qozongan ilk kinomatografik tizimlardan Tomas Edison va uning muxandisi Uilyam Dikson tomonlaridan yaratilgan ikkita qurilma — “kinetograf” (“harakatlarni yozib oluvchi” tasvirga oluvchi qurilma), ikkinchisi “kinetoskop” (“harakatlarni ko‘rsatuvchi” qayta ko‘rsatish qurilmasi) edi. Bu tizim 1880-yillarning oxiri 1890-yillarning boshlarida ishlab chiqilgan bo‘lib, ixtiro uchun patentga talabnoma 1891-yilda berilgan, patent 1893-yili 14-martida olingan. Ilk pulli seans 1894-yilning 14-aprelida bo‘lib o‘tgan. Lekin kinetoskop individual ko‘rish uchun mo‘ljallangani sababli shunchaki atraksion sifatida qabul qilingan va bir necha yildan so‘ng iste‘moldan chiqarilgan. Shu sababli, kinematograf ixtirochilari aka-uka Lui va Ogyust Lyumerlar sanaladi. Ular Edison texnikasi konstruksiyalaridan habardor bo‘lib, Edison ixtirosini Yevropada patentlashtirmagani sababli uning ba’zi g‘oyalaridan foydalanganlar. Ularning aynan “cinematograf” nomli apparatlari kinematografga nom bergan. Lyumerlar 1895-yil 13-fevralida patentga talabnoma berishgan, ilk ommaviy taqdimot esa Parijda 1895-yilning 22-mart kuni bo‘lib o‘tgan. Bu sanalarning

barchasini kinematografning yaratilish kuni desa bo‘ladi, lekin rasmiy ravishda kinematograf tug‘ilgan kun deb, 1895-yilning 28-dekabr sanasi aytiladi, shu kuni Kaputsino bulvaridagi “Gran kafe”da kinematografning ilk tijorat seansi bo‘lgan.

Kinematograf rivojlanishining ilk davrlarida ovozli kino hosil qilishga ko‘p mamlakatlarda urinishlar bo‘ldi. Bunga ikkita asosiy muammo halal berardi: birinchisi tasvir va tovushni sinxronlash bo‘lsa, ikkinchisi tovushni yetarli darajada baland chiqmasligi edi. Birinchi muammo tovush va tasvirni bitta uskunaga yozish bilan yechilgan bo‘lsa, ikkinchisini yechish oson kechmadi. Chunki tovush diapazonini elektr tebranishlarini kuchaytirib beruvchi qurilma xali kashf qilinmagan edi. Bu hodisa 1910-yilda ro‘y berdi. Ammo bu davrga kelib kinoning tili yetarli darajada ravnaq topib bo‘lgan, tovushning yo‘qligi esa kamchilik hisoblanmay, unga bo‘lgan qiziqish susaygan edi.

Kinematograf tarixida inqilobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lgan tovushli kino tizimiga 1919-yilda patent olingan bo‘lsa ham, ishlab chiqarish va prokatning qimmatlashib ketishidan qo‘rqqan kinokompaniyalar 1920-yilning o‘rtalarigacha kinoni “gapirtirib yuborishga” jazm etmagan. Inqirozga uchrayotgan “Warner brothers” kompaniyasi 1928-yilda ishlarini o‘nglash maqsasida tavakkal loyihaga qo‘l urdi. Insoniyat kinoning ovozlashganini olqishlar bilan qarshi olishdi. Loyiha muvaffaqiyat qozongandan so‘ng “Warner brothers” kompaniyasi ortidan boshqa kompaniyalar ham kinoni ovozlashтира boshladilar.

1926-yili “Warner brothers” kompaniyasi asosan musiqiy nomerlardan iborat bo‘lgan bir necha filmlar yaratdi. Ammo ular kutilgan darajada mashhur bo‘la olmadi, mashhurlik 1927-yilda “Jaz xonandasi” filmi bilan keldi. Unda taniqli musiqachi El Jolson nomerlaridan tashqari, qisqa replikalar ham bor edi. Ovozli kino ekrandagi personajning jonli nutqi bilan paydo bo‘ldi. Uning tug‘ilgan kuni deb 1927-yil 6-oktabr, “Jaz xonandasi” filmi ekran yuzini ko‘rgan sana hisoblanadi.

O‘zbekiston kino tarixida birinchi ovozli film 1937-yilda tasvirga olingan bo‘lib, u “Qasam” filmidir (rejissyor Usolvev). Mazkur film bilan bir qatorda, “Azamat”, “Asal” filmlaridagi ovoz yechimi masalalarini K. Masalskiy va yosh iste’dodli

Karimjon Bo‘riboev ovoz operatori sifatida hal etganlar. Umuman o‘zbek ovoqli kinematografiyasini asosan “O‘zbekfilm”da faoliyat yuritgan, o‘z dastxatiga ega bo‘lgan, tajribali ovoz operatorlari - G. Senchilo, A. Kudryashov, YE. Shatskiy, N. Shodiyev ijodisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ularning ijodiy izlanishlari va yutuqlari mazkur san’at rivojiga munosib hissa bo‘lib qo‘shildi.

Kino ovoz rejissori - bu yo‘nalishda ovoz rejissori ssenariy muallifi va film rejissori bilan chuqur hamkorlikda ish olib borishi talab etiladi. Kinofilmning suratga olish jarayonlarida faol ishtirok etib, u yerda bo‘layotgan ovoz yo‘lini yozib olishi shart. Buning uchun alohida ulkan maxsus moslamalar shart bo‘lmaydi, odiiy portativ ovoz yozish moslamalari diktofonlar bu moslamalar o‘rnida bimalol xizmat qila oladi. Tabiiyki, bu nima uchun kerak? degan savol tug‘uladi. Kino ovoz rejissori yozib olgan materiallarni qayta eshitib chiqib aktyorlar ovozlarning bir biriga mosligini ularning xarakterlarini hisobga olgan holda, asar ssenariysidan kelib chiqib, film rejissoriga qaysi joyda qanday shovqinlar u yoki bu obrazni ochib berish uchun qanday musiqa mos kelishini hal etadi va o‘z takliflarini zarur bo‘lsa asar bastakoriga tushuntiradi. Shu orqali u filmning ovoz yechimini ijobiy hal etadi.

Kinofilmlar juda keng xususiyatli ko‘ra dinamik diapazonga ega. Ovoz rejissori bu dinamik diapazonni nazorat qilish uchun o‘zida mavjud bo‘lgan texnik anjomlarni tushungan xolda, bilib ishlatishi zarur bo‘ladi. Albatta, buning uchun ovoz rejissori avvalo ovoz partiturasini tuzib olishi shart. U ovoz partiturasini ham film rejissori bilan maslahatlashgan holda hayotga tatbiq etadi. Kinoning televideniye dan farqi shundaki, kinoda ovozni yozib olib keyin studiyada o‘zgartirsa bo‘ladi, televideniye yoki teatr zallarida esa ovoz rejissorining xatoga yo‘l qo‘yishga haqqi yo‘q.

Teatr ovoz rejissori – bunda kino ovoz rejissori kabi u ham o‘z ishini asarning pastanovkachi rejissori bilan chuqur hamkorlikda olib borishi talab etiladi: teatr ovoz rejissori kining kino ovoz rejissori dan farqi — teatrda barcha asarlar jonli ijro etiladi shuning uchun ovoz rejissori texnik anjomlardan oqilona va bilib foydalanishi talab qilinadi. Agar kinoda qo‘yilgan xatoni qayta yozish imkoni bo‘lsa teatrda buning iloji yo‘q. Shuning uchun ovoz rejissori spektaklning badiiy jihatiga e’tibor berib, o‘z ishini

oldindan puxta tayyorlab bajarishi shart. Teatr asarining dinamik diapazoni juda keng bo'lgani uchun ham teatr binosining akustik jihatlarini chuqur o'rganib chiqib, u yerdagi moslamalardan maksimal darajada unumli foydalanishi talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ahmedov B. Adabiy va rejissoor. Ssenariysi (o'quv-uslubiy qo'llanma). T-2008.
2. Nechay O.F. Osnovi kinoiskusstva. – M.: Prosvesheniye, 1989.
3. Nechay O.F., Ratnikov G V.. Osnovi kinoiskusstva. Minsk:Visshaya shkola,1985.
4. Penzin S. Analiz filma. – Voronej: VGU, 2005.
5. Savelyeva YE. Iskusstvo kino. Uchebnoye posobiye.– Tomsk: Tomskiy universitet, 2013.